

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Мурзабаева М.А.

Джамашова Г.А.

Арипчаева Л.Ш.

М.Ауэзова

Казахстан, Шымкент старший преподаватель Центрально-Азиатский инновационный университет
Казахстан, Шымкент Казахстан, Шымкент старший преподаватель
Шымкентский университет Казахстан, Шымкент кандидат педагогических наук., доцент Южно-
Казахстанский университет имени Казахстана, Шымкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14762624>

Ключевые слова: Творчество, музыка, организация, педагог, психология, обучение, деятельность.

Роль учителя в ознакомлении детей с музыкальными произведениями трудно переоценить. Учитель выступает посредником между ребенком и обширным, прекрасным миром искусства. По мнению Л. Г. Арчажниковой педагогическая задача учителя состоит в такой организации процесса познания искусства, которая способствует естественному и органическому проявлению собственных духовных сил ребенка, соответствующей данной ступени его развития. Учитель должен не только систематизировать разрозненные знания ребенка о музыке, но и организовать работу по усвоению детьми новых знаний, получению чувственного опыта, эстетических переживаний.

Кроме четкого планирования, проектирования моделирования и конструирования процесса обучения, учитель не должен забывать и о педагогическом творчестве. Музыкальная педагогика - не только наука, но и искусство, а искусство неразрывно связано с творчеством. Это не обычный процесс совершенствования каких-либо знаний, навыков и умений, а процесс взаимосвязанных количественных и качественных преобразований, изменений и на этой основе самоопределения, самовыражения и самоутверждения личности учителя. Без творчества нет движения вперед. Для учителя весь процесс нравственно-эстетического воспитания должен быть четко планированным. Но при ознакомлении детей с музыкальными произведениями мастерство педагога состоит в том, чтобы весь процесс восприятия музыки сделать непосредственным, чтобы дети сами, самостоятельно вошли в храм искусства. Посредничество педагога требует тонкости и деликатности. Хотя учитель осуществляет определенные педагогические задачи, сами эти задачи будут тем быстрее и надежнее решены, чем незаметнее они для детей. «Сохранение естественности постижения искусства - необходимое условие художественного воспитания. И не только художественного, но и всякого воспитания - идейного, интеллектуального, нравственного и трудового». Всколыхнув все творческие способности, все существо ребенка при восприятии искусства, педагог может вызвать всю сферу нравственных и эстетических чувств, которой и определяется творческое отношение к работе, труду, учебе, возникновение соответствующих суждений, которые могут перерасти в убеждения. Роль учителя - в организации правильного нравственно-эстетического воспитания. Правильное воспитание вовсе не означает искусственное привитие детям извне совершенно чуждых им чувств, идеалов или настроений. Правильное воспитание и заключается в том, чтобы разбудить в ребенке то, что в нем есть, помочь этому развиваться и направить это развитие в определенную сторону». Если же учитель не опирается на возрастные возможности ребенка, побуждая его к активности, или использует такие методы, которые «принуждают» ребенка наслаждаться искусством, то неизбежным результатом этого окажется свертывание активности ребенка, торможение творческого процесса восприятия искусства. Таким образом, учитель должен реализовать три группы задач при ознакомлении детей с любым видом искусства: образовательную, развивающую и воспитательную. Если одна из этих групп будет слабо выражена, то процесс ознакомления с искусством не даст должных результатов, и ребенок может вовсе потерять интерес к искусству. Поэтому роль учителя здесь неопределима.

Наряду с задачами общей педагогики, существуют задачи музыкальной педагогики:

Обогащать и систематизировать опыт лучших преподавателей и на этой основе создавать и разрабатывать новые методы и средства обучения музыке

Постоянный поиск наиболее результативных путей воспитания и обучения каждого отдельного ученика. Поиск индивидуальных приёмов обучения д/б основан на понимании общих закономерностей формирования и совершенствования музыкальных способностей, развития исполнительской техники и воспитание художественного мышления.

Не только передать ученику свои знания, развить умения и навыки, но и создать условия для широкого, универсального развития молодого музыканта - творческой личности.

Правильная диагностика способностей, оценка сил и возможностей ученика, разнообразие методов воздействия на него - все это определяет стратегию и тактику музыкально-педагогической деятельности, логику музыкально образовательного процесса.

Вывод: таким образом, музыкальная педагогика охватывает достаточно широкую область творческой и практической деятельности, связанной с музыкальным воспитанием и обучением.

Как наука - музыкальная педагогика - есть часть музыкознания, поскольку её основу составляют знания о музыке и музыкальной деятельности. В то же время она представляет собой один из частных разделов общей педагогики, рассматривающей вопросы музыкального образования.

Любая профессия имеет свои особенности, в том числе профессия учителя музыки. Любовь к музыке, стремление отдать себя детям, вера в то, что без настоящей музыки нельзя стать гармонически развитым человеком, увлеченность своим делом - этими чувствами постоянно живёт педагог -музыкант.

Л.Г. Арчажникова выделяет следующие составляющие профессии учителя музыки. А именно, учитель музыки:

1. Ведет учебно-воспитательную работу.
2. Формирует взгляды, убеждения, потребности, вкусы, идеалы детей.

Он должен быть не просто широко образованным человеком, хорошо знающим свой предмет, но личностью в высоком значении этого слова.

Профессия учителя музыки требует от избравшего её постоянного совершенствования своей личности, развития музыкальных интересов, творческих способностей. Идеалы профессии меняются с развитием общества, зависят от его идеологии и культуры, и вместе с тем основой профессии учителя муз всегда является гуманистическая устремленность и неразрывная связь с музыкальным искусством.

Дмитриева Л.Г. и Черноиваненко Н.М. выделяют следующие стороны деятельности учителя музыки:

1. Исследовательская - анализ музыкальных произведений и произведений др. видов искусства, изучения опыта коллег, учащихся, анализ собственной работы, изучение научной и методической литературы, с целью применения её в своей работе.

2. Проектирование - планирование, распределение учебно-воспитательных задач, решение которых направлено на нравственно-эстетическое воспитание учащихся, усвоение ими знаний, Формирование навыков и умений, их музыкально творческое развитие.

3. Конструктивная - построение уроков, внеклассных занятий.

4. Коммуникативная - установление с учащимися взаимоотношений на основе уважения и доверия, завоевание авторитета учеников.

5. Организаторская - практическое решение учебно-воспитательных задач.

Таким образом, в умении определить и успешно решить педагогическую задачу и проявляется, прежде всего, профессиональное мастерство. Основываясь на этом положении, можно утверждать, что решение педагогических задач, связанных с музыкально-педагогической деятельностью, требующей постоянного обогащения новыми знаниями и практическими умениями, способствует развитию творческого мышления и познавательного интереса к выполняемой деятельности. В свою очередь, овладение в процессе этой деятельности определенными умениями в единстве с возникшим

познавательным интересом является важнейшим средством формирования профессионально-педагогической направленности.

Опираясь на анализ деятельности учителя музыки, попытаемся в обобщенной его модели установить соотношение необходимых ему специальных знаний, умений и навыков. При этом будем опираться на «Программу по музыке для общеобразовательной школы»[3], подготовленную лабораторией музыкального обучения НИИ школ под руководством Д.Б. Кабалева. Эта программа выдвигает комплекс требований к учителю музыки: научить детей слушать музыку, увлечь их, заинтересовать музыкой, вызвать ясное понимание того, что музыка -- важная часть самой жизни. В то же время Д.Б. Кабалева подчеркивает, что проблема интереса и увлеченности, будучи одной из фундаментальных проблем общей педагогики, приобретает особое значение в области занятий искусством, «где без эмоциональной увлеченности невозможно достичь мало-мальски сносных результатов, сколько бы ни отдавать этому сил и времени»

Осуществляя конструктивную деятельность учителю музыки необходимо формировать как обязательные следующие специальные умения:

определять те трудности, с которыми учащиеся столкнутся при изучении музыкального материала, а также пути и методы их преодоления;

преподносить учебный материал популярно и интересно, с учетом музыкального опыта школьников, их возраста, уровня развитости музыкальных способностей, конкретной обстановки в классе;

использовать элементы различных видов музыкальной деятельности в зависимости от поставленной педагогической задачи и конкретной учебной ситуации.

Специальная подготовка учителя музыки, закончившего музыкально-педагогический факультет, то есть квалифицированного профессионала, предполагает овладение им комплексом специальных знаний по предметам историко-теоретического, инструментального, дирижерско-хорового циклов. Кроме того, подготовка предусматривает знание специальных методик, музыкальной педагогики и психологии, а также эстетики. Особо следует выделить владение учителем методикой музыкального воспитания, ибо сюда включаются как сугубо специальные, так психолого-педагогические знания и умения в аспекте преподавания предмета «Музыка» в школе.

Как показывает опыт работы, повышение квалификации учителя именно по специальным дисциплинам должно стать своеобразной лабораторией, где он сможет постигать секреты педагогического искусства и оттачивать профессиональное мастерство. Здесь не только сознательно применяются им знания из общей педагогики и психологии, но и проверяется их актуальность и мобильность применительно к конкретной музыкальной деятельности. Как известно, музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки в школе складывается из общепедагогической, дирижерской, инструментальной, вокальной, исполнительской, музыковедческой, лекторской, исследова-тельской деятельности.

В деятельности учителя музыки можно выделить несколько направ-лений. Среди них: организационное, познавательное, эмоциональное, исследовательское. Каждое требует определенных знаний и умений.

Организационное направление в работе связано с целенаправленными действиями учителя музыки по планированию и организации учебно-воспи-тательного процесса. Это отбор учебного материала, организация различных форм учебной и воспитательной работы, планирование собственных действий и действия учащихся в ходе урока музыки и во внеклассной работе.

В результате такой работы улучшится качество проведения внеклассной работы.

Одним из условий формирования готовности учителя музыки к педагогической деятельности является развитие умения решать конкретные педагогические задачи и анализировать учебно-воспитательный процесс. Будучи проявлением профессионального мышления, этот анализ включает: использование теоретических знаний в соответствии со сложившейся ситуацией и таких педагогических приемов и действий, которые связаны с конкретными условиями работы;

критическую оценку собственного поведения, трудностей и неудач, осложняющих достижение поставленной задачи, а также учет психологических и возрастных особенностей и музыкальных способностей учащихся.

Говоря о возможных путях совершенствования подготовки учителя музыки, необходимо обратить внимание еще на один момент.

Как показала практика, молодые учителя, закончив музыкально-педагогические факультеты пединститутов, приобретают определенный комплекс знаний, умений и навыков для проведения уроков музыки, однако нельзя говорить об их полной готовности к воспитательной работе. Этот вопрос требует дальнейшего теоретического и практического решения. Отсюда насущная задача сегодняшнего дня -- подготовка учителя не только к проведению непосредственно учебных занятий, но и к воспитательной работе на основе комплексного подхода.

Советская педагогическая наука рассматривает обучение и воспитание как единый взаимосвязанный процесс. Вместе с тем, воспитание имеет свои задачи, формы и методы.

Рассматривая деятельность учителя музыки с позиций выполнения им не только образовательных, но и воспитательных функций, выделим те умения, которые приобретают первостепенное значение.

Для учителя музыки большую роль играют организаторские умения, проявляющиеся в организации своих педагогических действий (построении объяснения, рассказа, беседы, музыкальной иллюстрации), а также в организации деятельности детей (групповой или индивидуальной) с ориентацией на определенные педагогические цели. В процессе работы в школе организаторская деятельность учителя музыки может приобрести довольно широкий размах, поскольку нередко он является основным проводником эстетической культуры. Проявляясь в двух направлениях -- учебной и внеклассной работе, организаторская деятельность требует от учителя знания теории и умения применять на практике различные формы музыкально-эстетического воспитания школьников, знания современных методов индивидуальной и коллективной работы и средств массовой музыкальной пропаганды.

Организаторские умения неотделимы от коммуникативных, заключающихся в том, что учитель может создать из класса коллектив и способен управлять этим коллективом. Для этого ему необходимо уметь устанавливать контакты не только со школьниками, но и со всеми учителями школы, родителями, общественными организациями.

Для деятельности учителя музыки большое значение имеют конструктивные умения. Поскольку воспитание - это процесс, связанный с внешним воздействием на зону внутренней активности школьника, учителю необходимо не только планировать свои действия, но и предвидеть (прогнозировать), что может дать та или иная линия его поведения, те или иные методические средства и приемы. Так, например, особенно важно для учителя музыки владение методикой развивающего обучения. Имея дело с большим ученическим коллективом, состоящим из учащихся с разным уровнем музыкальных способностей и разной степенью музыкальной подготовки, учитель не имеет права отмахиваться от «непоющих» детей. Порочным представляется такой стиль ведения урока, когда детей, поющих «нечисто», учитель просит молчать, не проводя при этом с ними никакой индивидуальной работы. Учитель должен знать и использовать развивающие функции уроков музыки: формирование у учащихся умений сравнивать, различать, анализировать и обобщать услышанные образы - прямой путь к проявлению ассоциативного, образного восприятия, ведущего к развитию логического мышления, собственных суждений.

Повседневной воспитательной задачей учителя музыки является донесение до учащихся разнообразной информации, связанной с разными областями искусства. А это требует от учителя сформированной системы эстетических взглядов, прочной мировоззренческой позиции, без чего воспитательная работа неосуществима.

Следует также особое внимание обратить на сформированность обобщенных теоретических знаний о закономерностях музыкально-педагогического и исполнительского искусства.

Теоретические обобщения дают возможность усваивать знания в определенной системе и применять их не только в конкретных ситуациях, на основе которых они вырабатываются, но и во всех других, относящихся к данной области, путем переноса знаний в новые условия. Обобщения служат основой для выбора определенного вида деятельности, ибо нет деятельности «вообще», а есть деятельность как способ познания. Большое значение в связи с этим приобретает познавательная активность учителя, которая лежит в основе творческой деятельности, способствует проявлению индивидуальности, дает толчок к дальнейшему самообразованию.

Литература

- 1.Линдэ, Э. Педагогика. — Санкт-Петербург: Книга по требованию, 1914.
- 2.Ганберг, Ф. Методика преподавания. — Москва: Просвещение, 1970.
- 3.Шаррельман, Г. Современная педагогика. — Москва: Издательство Академии педагогических наук, 1961.
- 4.Ушинский, К.Д. Человек как предмет воспитания. — Москва: Просвещение, 1955.
- 5.Кабалевский, Д.Б. Музыка в школе. — Москва: Музыка, 1960.
- 6.Лихачев, Б.Т. Культура и образование. — Москва: Наука, 1977.
- 7.Луначарский, А.В. Педагогика и искусство. — Москва: Искусство, 1934.
- 8.Шацкий, С.Т. Семья и школа. — Москва: Просвещение, 1954.
- 9.Блонский, П.П. Основы педагогики. — Москва: Учпедгиз, 1959.
- 10.Крупская, Н.К. Воспитание и общество. — Москва: Учпедгиз, 1960.
- 11.Макаренко, А.С. Педагогическая поэма. — Москва: Педагогика, 1978.
- 12.Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям. — Москва: Просвещение, 1974.